

Transcripción y Traducción

Transcripción

Movimiento de polimerasa

núcleo de la célula

Reconocido en Citoplasma

Citoplasma

Traducción

Seña
 A = Adenina
 G = Guanina
 C = Citosina
 U = Uracilo
 T = Timina

Nombre: Lahvathe Chiriguay Shury Valeria

Curso: Med - 2

Materia: Morfo

Referencias

UFVMadrid (28/10/2020). Síntesis y secreción de proteínas: Transcripción del ADN. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=C4vB1DoStzA>

UFVMadrid (07/02/2020). Síntesis y secreción de proteínas: Traducción. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=WSLWmcVqdUM>